

МИСТЕЦТВО СЛУХАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ

Колодько Т.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

THE ART OF LISTENING AND TRENDS IN COMMUNICATIVE POLITICAL CORRECTNESS AMONG GRADUATE STUDENTS

Kolodko T.

PhD, Associate Professor, Department for Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign Languages and Literatures, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Анотація

Статтю присвячено особливостям процесу сприйняття інформації магістрами. Зокрема, проаналізовано масив літератури, що стосується когнітивних особливостей студентів в умовах академічної комунікації. Авторка робить спробу теоретичного обґрунтування процесу слухання як складного високотворчого когнітивного уміння людини. Здійснено огляд і порівняння змісту поняття «мистецтво слухання» в контексті комунікативної політкоректності. Описано ситуації, які чудово демонструють, як активне слухання магістрів і політкоректність у взаємодії покращують якість комунікативного мовлення студентів.

Abstract

The article is dedicated to the peculiarities of information perception by master's students. In particular, a wide range of literature is analyzed, concerning the cognitive peculiarities of students in the context of academic communication. Moreover, the author makes an attempt to theoretically substantiate the process of listening as a complex, highly creative cognitive skill of a person. Content review and concept of «the art of listening» comparison in the context of communicative political correctness is conducted. The given situations demonstrate how active listening by master's students and political correctness interact to enhance the quality of students' communicative speech.

Ключові слова: мистецтво слухання, комунікативна політкоректність, когнітивні процеси аудіювання, студенти магістратури.

Keywords: the art of listening, communicative political correctness, cognitive processes of listening, graduate students.

Визначення проблеми. Мистецтво слухання можна розглядати як активний процес, коли людина не просто чує, але й уважно сприймає інформацію, враховуючи контекст та емоції співрозмовника. Це допомагає будувати довіру, уникати непорозуміння та покращувати комунікацію загалом. Відтак, тенденція на глобалізацію й інтернаціоналізацію випускників ВНЗ зумовлює необхідність підготовки фахівців, які володіють уміннями інтегрувати інформацію, виокремлювати необхідне, аналізувати та трансформувати її. Відповідно до вимог ХХІ ст. зростає потреба не лише у володінні високим рівнем англомовних мовленнєвих навичок, а й у навичках одночасного сприйняття та опрацювання інформації. Майбутні фахівці мають навчитися відокремлювати важливу інформацію й синтезувати її (Ohta, 2018).

Формування мовленнєвих компетентностей у процесі навчання магістрів іноземної мови є однією з ключових цілей навчання мови загалом. Серед таких компетентностей – аудитивна (здатність до розуміння сприйнятого на слух усного мовлення).

Слухання є складним когнітивним умінням, що залучає кілька взаємопов'язаних когнітивних процесів; є активним та усвідомленим актом, під час якого слухач виокремлює значення, використовуючи у якості підказок контекстуальну інформа-

цію і наявні знання та спираючись на численні стратегічні ресурси, щоб виконати завдання (Field, 2008; Holden, 2002; O'Malley, & Chamot, 1990).

Розуміння у процесі слухання – високоактивний творчий процес і зводиться до інтегрування слухачем особистісного смислу почутого. Навички та вміння слухання, які забезпечують розуміння почутого через зустрічну внутрішню активність слухача, складають мовленнєву компетенцію в аудіюванні. Компетенція в аудіюванні не може не бути чітко професійно-орієнтованою, отже йдеться про навчання іноземної мови як спеціальності. Це означає, що така компетенція перш за все повинна забезпечувати усне професійне спілкування магістрів – як на рівні виконання основних та безпосередніх обов'язків (заняття з іноземної мови), так і на рівні професійного усного спілкування, наприклад, комунікація із зарубіжними колегами.

З точки зору психофізіології слухання трактується як перцептивна розумова мнемічна діяльність. Перцептивна тому, що здійснюється сприйняття/ рецепція/ перцепція; розумова – тому що пов'язана з основними розумовими операціями: аналізом, синтезом, індукцією, дедукцією, порівнянням, абстрагуванням, конкретизацією; мнемічна – тому, що відбувається виділення і засвоєння інформативних ознак мовних і мовленнєвих оди-

ниць, реформування образу і впізнавання як результат зіставлення з еталоном, який зберігається в пам'яті (White, 1998).

Аудіювання базується на природній здатності, яка удосконалюється у процесі індивідуального розвитку людини і дає їй можливість розуміти інформацію в акустичному кодї, накопичувати її в пам'яті чи на письмі, відбирати та оцінювати її згідно з інтересами чи поставленими завданнями. Важливими факторами формування такої здатності, на думку автора, є: а) перцептивні та мовленнєво-моторні передумови; б) загальні інтелектуальні передумови; в) фактичні знання; г) знання та вміння в рідній мові; д) іншомовні знання; ж) мотивація (Bress, 2006).

Сприйняття будь-якого аудіоповідомлення можна поділити на сенсорний та перцептивний рівні. Сенсорний рівень – це кодування зовнішніх впливів у кодї нервових зв'язків. На перцептивному рівні здійснюється переведення закодованої у нервовій системі інформації у предметні образи сприйняття. Перцептивний рівень складається з перцептивних дій (виявлення, розрізнення, ідентифікації слів, синтагм, інтонації тощо) та розумових операцій: первинного синтезу – аналізу – вторинного синтезу, які дозволяють “скласти” цілісне повідомлення з окремих елементів, інтегрувати особистісний смисл повідомлення (Brown, 1977). На перцептивному рівні здійснюється переведення закодованої у нервовій системі інформації у предметні образи сприйняття. Саме розумові операції відображають роль мислення в процесі аудіювання. Але вони, як і в інших видах мовленнєвої діяльності, багато в чому залежать від мотивації та емоцій. Наприклад, відсутність мотивації сприйняти усне повідомлення може призвести до зриву комунікації, тому що розумові операції не активуються і слухач ніби слухає, але не чує. Сильні емоції, з іншого боку, можуть стати причиною перекрученого сприйняття, коли інтегрується той смисл повідомлення, який слухач хоче або прогнозує почути, а не той, який є адекватним сказаному.

Слід зазначити, що на просунутому етапі вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі досягається удосконалення, “шліфування” мовленнєвої компетенції в аудіюванні за рахунок максимального розширення можливостей сприйняття найскладніших аудіотекстів з точки зору використаного в них мовного та мовленнєвого матеріалу.

Спираючись на попередні дослідження (Field, 2008), А. Руксон і Т. Брунфaut (2015) зробили висновок, що аудіювання охоплює рецептивні, конструктивні та тлумачні аспекти пізнання, що надають змоги розуміти усне мовлення. Крім того, аудіювання передбачає когнітивну обробку тексту і відбувається не лінійно, а в інтерактивній формі, зокрема одночасне сприйняття та інтерпретація потоку інформації, та враховує не лише знання в галузі мовознавства, але й загальні уявлення про оточення.

На думку Дж. Філда (Field, 1998), аудіювання складається з двох основних операцій – декодування та розпізнавання значень. У зв'язку з цим, І. Білянська пропонує такі психологічні механізми до цих етапів:

мовленнєвий слух – здатність до впізнавання звуків мовлення та співставлення їх з відповідними їм фонематичними одиницями;

внутрішнє промовляння – беззвучна мовленнєва діяльність, що передбачає перетворення звукових образів на артикуляційні;

ймовірнісне прогнозування – здатність передбачати структурне, лінгвістичне та смислове наповнення, обираючи між можливими варіантами сенсу висловлення, враховуючи контекст, аудиторію, власні переконання тощо;

осмислення – процес аналізу контекстів, встановлення семантики слів і фраз, аналіз синтаксичної структури тексту, розпізнавання засобів вираження емоцій, ідей та інших понять, висловлених вербально;

оперативна пам'ять – система психічних процесів, що використовується для короткочасного утримання інформації, необхідної для виконання мовленнєвих завдань та інших когнітивних функцій (Білянська, 2018).

Основними авторка зазначає процеси розрізнення та впізнавання, але збій у будь-якому з етапів прослуховування означатиме погіршення загального результату слухання.

Метакогнітивні процеси слухання охоплюють етапи, пов'язані з контролем і регулюванням процесу пізнання, а саме (Bruner, & Tagiuri, 1954):

- підготовку до прослуховування;
- вибіркову увагу;
- цілеспрямовану увагу;
- загальне розуміння тексту;
- оцінювання розуміння.

Крім того, процес сприйняття інформації пов'язаний із обробленням текстової інформації слухачами, оскільки під час сприйняття інформації студенти можуть зіткнутися з певними проблемними факторами, як-от: потенційний словниковий запас, умови сприйняття, фонетичні особливості мовлення, надлишковість аудіоматеріалів та їх типи, джерела мовлення, шуми та відстань під час слухання тощо (Rost, 1990).

Процес аудіювання пов'язаний із необхідністю автоматичного оброблення тексту (Buck, 2001; Field, 2008), а оброблення в режимі реального часу часто змушує реципієнтів почуватися некомфортно.

Сприйняття мовлення на слух супроводжується подоланням труднощів, викликаних переважно трьома факторами: індивідуально-психологічними особливостями слухача, умовами сприймання та мовними особливостями мовленнєвого повідомлення (Ур, 1992).

Дж. Річардз пропонує комунікативну таксонімію, яка складається із 18 мікронавичок, необхідних для успішного сприйняття іншомовних аудіотекстів, залучаючи до цього короткочасну пам'ять, уміння розпізнавати інтонемі, уміння правильно

ставити наголос, звертати увагу на темп мовлення, обсяг повідомлення, скорочені форми слів, уміння розпізнавати граматичні структури, головні й другорядні члени речення, розпізнавання комунікативних інтенцій мовця, використання знань реального світу, антиципації, індукції, дедукції, ілюстрування, розрізнення буквального значення та конотацій, використання невербальних підказок та стратегій розуміння (Richards, 1983). ФА результатом успішного процесу аудіювання є репрезентація мовлення в пам'яті.

Мистецтво слухання в контексті комунікативної політкоректності займає неабияке місце у методиці вивчення й удосконалення іноземної мови.

Політкоректність, у свою чергу, стосується мовних і поведінкових практик, що спрямовані на повагу до різноманіття та уникання образливих висловлювань. Серед студентів магістратури можна відмітити їх прагнення бути чутливими до культурних, гендерних та інших відмінностей.

Хочемо зазначити, що ці два аспекти дійсно переплітаються в навчальному середовищі та тісно пов'язані між собою. Наприклад, методи активного слухання, як-от парафразування, уточнення та емпатійне слухання, допомагають студентам краще розуміти один одного й уникати неточностей у комунікації. Водночас політкоректність розвиває повагу та чутливість, що робить комунікацію більш інклюзивною та безпечною. Методики розвитку цих навичок включають тренінги на емпатію, рольові ігри, обговорення кейсів і практичні вправи, що дозволяють магістрам відточувати вміння слухати та реагувати з урахуванням різних точок зору.

У професійній комунікації ці навички сприяють побудові більш відкритого та довірливого середовища, де всі учасники комунікації відчувають себе почутими і поважаними. Це, своєю чергою, покращує командну роботу та ефективність взаємодії учасників спілкування. Командна робота на заняттях з іноземної мови допомагає членам команди краще зрозуміти культурні нюанси, уникати непорозумінь і формувати позитивну атмосферу співпраці. Політкоректність гарантує, що кожен учасник відчуває себе комфортно і поважно сприйнятим. Так, наприклад, у груповій дискусії англійською мовою студенти можуть обговорювати різні точки зору щодо культурних відмінностей. Один студент може поділитися досвідом своєї культури, а інший студент уважно слухає, потім перепитує, щоб уточнити деталі, і використовує нейтральну ввічливу мову, щоб уникнути непорозумінь. Ще один приклад: під час симуляції переговорів студенти можуть практикувати усне слухання, ставити відкриті питання і враховувати чутливість до культурних відмінностей співрозмовників. Відтак, вони формують повагу та довіру, що є ключовими для успішної професійної комунікації.

Запропонуємо приклади ситуативних вправ:

Ситуація 1: Під час обговорення міжнародного проекту один студент ділиться досвідом своєї культури, кажучи: *'In my culture, we value indirect communication and harmony in discussions.'* У відповідь інший студент може зреагувати таким чином:

'I appreciate that perspective. Could you help me understand how we can balance directness and respect in our meetings?'

Ситуація 2: У груповій роботі студент пропонує ідею, яка може бути новою для інших: *'I believe we should consider this approach as it might bring fresh insights.'* Інший студент може відповісти: *'Thank you for sharing that. Let's explore how this idea aligns with our goals and how we can implement it respectfully.'*

Ситуація 3: Під час дебатів про етичні питання студент може сказати: *'In my view, we should prioritize ethical considerations in our decisions.'* А інший студент, використовуючи політкоректність може відповісти: *'I understand your perspective and agree that ethics are crucial. Let's also consider different viewpoints to ensure a balanced approach.'*

Ці вправи демонструють, як студенти можуть поєднувати активне слухання з політкоректністю, щоб створити конструктивну та поважну комунікацію. Політкоректність у запропонованих ситуаціях значно впливає на те, по-перше, як студенти слухають і взаємодіють, оскільки така комунікація сприяє більшій емпатії та уважності (студенти намагаються уникати образливих висловлювань і виявляють повагу до різноманіття думок); по-друге, політкоректність допомагає створювати безпечніше середовище, де кожен почуватися почутим, де його думку цінують, що в свою чергу, покращує якість спілкування.

Треба також наголосити на значенні вправ цього типу для проектної роботи студентів. Аудіювання слугує для слухання й розуміння мовлення інших учасників проекту з тим, щоб мати можливість самому взяти участь у подальшому обговоренні, звітуванні, висловлюванні своїх поглядів тощо.

Наведемо декілька ситуацій, які чудово демонструють, як активне слухання магістрів і політкоректність у взаємодії покращують якість комунікативного мовлення студентів.

1. Cultural exchange presentation: студенти діляться особливостями своїх культур у форматі презентації, і решта групи уважно слухає та ставить уточнюючі питання.

2. Group debate on ethical issues: студенти обговорюють етичні питання, де кожен має висловити свою думку, дотримуючись політкоректності.

3. Collaborative project planning: під час планування спільного проекту студенти свої ідеї, демонструючи повагу до різних точок зору.

4. Feedback session: студенти надають і отримують зворотний зв'язок, уважно слухаючи та реагуючи з емпатією.

5. Conflict resolution workshop: студенти практикують вирішення конфліктів, активно слухаючи своїх колег та знаходячи компроміси з урахуванням чутливості.

Завдяки таким вправам студенти стають більш відкритими до чужих поглядів, краще реагують на різні думки та активніше шукають компроміси. Це також зменшує ризик емоційних конфліктів і допомагає зберегти конструктивний тон обговорення.

Постає наступне питання – як ми розуміємо конструктивний тон обговорення і яким чином студенти магістратури при проективному слуханні та комунікативній політкоректності зберігають цей конструктивний тон обговорення? Розглянемо ці питання.

Конструктивний тон обговорення означає підтримку поваги, відкритості та спрямованості на пошук рішень. Це означає, що учасники дискусії дотримуються ввічливості, уникають особистих нападок і зосереджуються на обговоренні ідей, а не на особистості. Щодо студентів магістратури це вбачається в тому, що активно слухаючи, магістранти вдосконалюють слухову пам'ять та фонематичний слух, підтверджують глибинне ситуативне розуміння, ставлячи уточнюючі питання та реагуючи на думки інших з емпатією. Студенти також прагнуть знайти спільні точки дотику, навіть якщо є розбіжності. Відтак, конструктивний тон обговорення допомагає магістрам зберігати позитивну атмосферу на занятті, сприяє ефективному обміну думками та допомагає знаходити конструктивні рішення, навіть у складних мовленнєвих ситуаціях.

Конфлікт зазвичай означає суперечність або зіткнення інтересів, поглядів чи потреб між людьми, що може виникати через різні переконання або ресурси. Конфлікт не обов'язково є негативним; він може стимулювати розвиток і покращення.

Конфронтація – більш прямий і часто напружений підхід до вирішення різниць, коли сторони відкрито виражають свої позиції. Конфронтація може бути як конструктивною, так і деструктивною, залежно від того, як вона ведеться.

Давайте розглянемо на прикладах:

Ситуація 1: Конфлікт: студенти мають різні погляди щодо підходу до проекту. Один студент віддає перевагу аналітичному підходу, інший – творчому. Для вирішення конфлікту вони можуть провести спільну сесію обговорення, де обидві точки зору будуть враховані.

Student A: *'I believe our approach is more effective because it's data-driven.'*

Student B: *'I hear that you value data-driven methods. Could you help me understand how this approach addresses our creative goals?'*

Ситуація 2: Конфронтація: двоє студентів мають суперечку щодо розподілу завдань. Вони відкрито висловлюють свої претензії та очікування, і для вирішення конфронтації магістри можуть використати техніку медіації, щоб знайти компроміс.

Student A: *'I strongly disagree with your perspective.'*

Student B: *'I appreciate your honesty. Let's explore our differences and find common ground.'*

Ситуація 1: Конфлікт та конфронтація разом: у групі магістрів виникає конфлікт через різні методи дослідження. В процесі обговорення може статися конфронтація, але за допомогою конструктивного діалогу та поваги до думок один одного вони можуть знайти спільне рішення.

Висновки і перспективи дослідження. У статті висвітлено досягнуті цілі дослідження.

Виокремлено особливості процесу сприйняття інформації магістрами.

Здійснено огляд і порівняння змісту поняття «мистецтво слухання» в контексті комунікативної політкоректності.

Завдяки аналізу поглядів провідних фахівців-лінгводидактів в Україні та Європі визначено методи активного слухання, серед яких: парафразування, уточнення та емпатійне слухання; використання знань реального світу, антиципації, індукції, дедукції, ілюстрування, розрізнення буквального значення та конотацій, використання невербальних підказок та стратегій розуміння.

Представлено ситуації для діяльності проектної роботи студентів.

Перспективними напрямками дослідження є: простеження закономірностей впливу когнітивних процесів пам'яті студента на репрезентативне мовлення, контроль мисленнєвих процесів і здатність магістра до саморефлексії; створення окремих методик та технологій навчання інтегрованого аудіювання студентів мовних спеціальностей.

Список літератури

1. Білянська, І.П. (2018). Формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів [Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук]. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
2. Bress, P. (2006). Listening skills. *Modern English Teacher. ELT Journal* 15/1.
3. Brown, G. (1977). *Listening to Spoken English*. London: London Group Limited.
4. Bruner, J.S., & Tagiuri, R. (1954). The perception of people. In G. Lindzey, (Ed.), *Handbook of social psychology* (pp. 634-654). Addison-Wesley.
5. Buck, G. (2001). *Assessing listening*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511732959>
6. Field, J. (1998). Skills and strategies: towards a new methodology for listening. *ELT Journal* 54/2.
7. Field, J. (2008). *Listening in the language classroom*. Cambridge University Press.
8. Holden, B. (2002). Listen and learn. *English Teaching Professional. ELT Journal* 23.
9. Ohta, R. (2018). Integrated listening-to-write assessments: an investigation of score generalizability and raters' decision-making processes [PhD thesis] University of Iowa. <https://doi.org/10.17077/etd.m4wm0mim>
10. O'Malley, J.M., & Chamot, A.U. (1990). *Learning strategies in second language acquisition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139524490>
11. Richards, J.C. (1983). Listening comprehension: Approach, design, procedure. *TESOL Quarterly*, 17(2), 219-240. <https://doi.org/10.2307/3586651>
12. Rost, M. (1990). *Listening in language learning*. Pearson Education Ltd.

13. Rukthong, A., & Brunfaut, T. (2015). Anybody listening? The nature of second language listening-to-summarize tasks. LTF Oxford. <https://bit.ly/444UElu>

14. Underwood, M. (1989). Teaching listening. New York: Longman.

15. Ur, P. (1992). Teaching listening comprehension. Cambridge: Cambridge University Press.

16. White, G. (1998). Listening. Oxford University Press.